

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАСТАРЕЛЫХ ПЕРЕДНЕ-МЕДИАЛЬНЫХ ВЫВИХОВ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ.

Эранов Ш.Н.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7026850>

Аннотация: Застарелые вывихи головки лучевой кости (ЗВГЛК) являются одной из тяжелых патологий, которые, по данным различных авторов, встречаются в 1,9-2,7% случаев от всех повреждений в области локтевого сустава.

Ключевые слова: Застарелые вывихи головки лучевой кости, лучевой сустав, травматология

Актуальность. Вывих головки лучевой кости при запущенных случаях нарушает биомеханику сустава, возникают различные деформации лучевой и локтевой костей, в некоторых случаях к их укорочению. ЗВГЛК не редко становятся причиной нарушения функции всей верхней конечности и в частности локтевого сустава. Кроме того, более 17% случаев ЗВГЛК приведет к вальгусной и атипичной деформациям локтевого сустава. Решением этой проблемы является восстановление кольцевидной связки во время операции. Предлагаются разные способы восстановления кольцевидной связки ГЛК. Однако реализация этих методов проводится путем дополнительных разрезов для аутопластики кольцевидной связки, высокой травматичностью операций, длительность послеоперационного реабилитационного периода, возникновения остаточных осложнений после восстановления функций локтевого сустава. Поэтому в лечении больных с ЗВГЛК подход должен быть дифференцированным в зависимости от давности повреждения, возраста ребенка и анатомо-рентгенологическим особенностям локтевого сустава.

Цель исследования: улучшение результатов лечения застарелых передне-медиальных вывихов головки лучевой кости у детей.

Материалы и методы. В Самаркандском филиале РСНПМЦТО, в отделении последствий травмы детского возраста прооперированы 83 больных, с застарелыми передне-медиальными вывихами головки лучевой кости за 2017-2020 годы. Среди обследованных больных мальчиков было 51, что в процентном отношении составило 61,4%, а девочек - 32, соответственно 38,6%. Возраст больных составлял от 1 до 18 лет (средний возраст 8,1 лет). Основная причина повреждения были травматические (прыжки или падения с высоты) - у 58 (69,9%) и причины которые были ни с чем не связанные - 25 (30,1%) больных. Проведенный анализ обращений

больных в стационар показал, что чаще всего больные за помощью обращались в течение до 6 месяцев после получения травмы. Среди нашего материала они составили 26 (44,8%) от 58 больных, которые могли указать время полученной травмы (за исключением 25 больных которые не могли указать давности травмы и причины). Обращение больных до 6 мес. 16 (27,6%), от 6 мес. до 1 года обращались 22 (37,9%) больных, обращение больных от 1 до 3 лет после травмы составило 12 (20,7%) и более 3 лет – 8 (13,8%) больных.

Больным предприняты открытое вправление головки лучевой кости с капсулопластикой кольцевидной связки.

Результаты и обсуждение: Была разработана балльная оценка объективной оценки функции в локтевом суставе при изучении отдаленных результатов хирургического лечения ЗПМВГЛК. Где учитываются соотношение суставных концов плече-лучевого сустава, амплитуда движений локтевого сустава, ротационные движения предплечья, ось конечности. По каждому разделу шкалы дана оценка состояния сустава, выставлялись соответствующие баллы.

Выводы: Таким образом, при застарелых передне-медиальных вывихах головки лучевой кости повреждение кольцевидной связки может быть от растяжения вплоть до разрыва ее. Это конечно зависит от механизма травмы, давности и возраста больного. Во многом случаи происходит интерпозиция разорванной связки, которая свою очередь не даст вправиться головке в свое место. При запущенных случаях, кроме интерпозиции, происходит рубцовое изменение самой капсулы сустава, которое проявляется частичным или полным покрытием головки лучевой кости. Анализ отдаленных результатов лечения больных показало что, отличные и хорошие результаты у 39 больных (92,9%), удовлетворительно у 2 больных (4,8%), неудовлетворительных результатов у 1 (2,3%) больного.